

TUDOMÁNYOS TANULMÁNY

DIGITÁLIS KOR ÉS A FELSŐOKTATÁS

KÉSZÍTETTE:

Zuti Bence

zuti.bence@gmail.com

TÉMAVEZETŐ:

Dr. Lukovics Miklós

SZEGED, 2017.

ABSZTRAKT

A világunkban jelenleg globális szintű átalakulási folyamat zajlik. Digitális technológiák formálják nemcsak a legkülönbélebb iparágakat, hanem az emberi lét szinte minden aspektusát. A digitális eszközök és megoldások olyan területekre is beférkőznek, ahol korábban erre nem volt lehetőség, vagy éppen csak nem volt jellemző a jelenlétük. Napjainkban négy fő, a felsőoktatás jövője szempontjából kritikus megatrend alakítja a világot. Ezek a következők: digitalizáció, demográfiai váltás felsőoktatásban, a felelősségteljes kutatás és innováció koncepciójának előretörése, illetve a felsőoktatási intézmények szerepének bővülése, változása. Míg az első megatrend a nemcsak a felsőoktatás, hanem minden iparág környezetét alakítja, addig a második megatrend az egyetemek input oldalára, míg a harmadik és negyedik megatrend az egyetemek output oldalára van befolyással.

A tanulmány célja a digitalizációval kapcsolatos főbb szempontok hozzákapcsolása a felsőoktatás szférájához, azon belül is az oktatás missziójához.

BEVEZETÉS

A világunkban jelenleg globális szintű átalakulási folyamat zajlik, a globalizáció új stádiumába értünk. A világban soha korábban nem voltak ennyire sűrűk az országok vállalatok, intézmények, emberek közötti kapcsolatok. Digitális technológiák formálják nemcsak a legkülönbélebb iparágakat, hanem az emberi lét szinte minden aspektusát (Manyika et al. 2016, Hozdic 2015). Schwab (2016) egészen merészen az emberiség teljes átalakulásáról beszél, a napjainkban zajló folyamatokat forradalomnak tekinti. A digitális eszközök és megoldások olyan területekre is beférkőznek, ahol korábban erre nem volt lehetőség, vagy éppen csak nem volt jellemző a jelenlétük. Schwab (2016) szerint a gazdasági és társadalmi hálózatosodás egy küszöbéhez értünk, amit átlépve a technológiai fejlődés üteme lineárisból exponenciálisba vált. Éppen ebből a magas mértékű hálózatosodásból fakadóan egész rendszerek fognak átalakulni átlépve szervezetek közötti, társadalmi és földrajzi határokat. Vélhetően új paradigmák lesznek felemelkedőben, melynek eredményeképpen a ma ismert gazdasági és társadalmi szerkezet megváltozik. Jogosan vetődhet fel a kérdés, hogy az imént ismerttetett

radikális változások hogyan fognak hatni olyan területekre, melyek évszázadok óta kulcsszerepet töltenek be az emberiség fejlődése kapcsán és működésük relatíve stabil keretek között mozgott az idők során. Hogyan lesznek képesek helyt állni a felsőoktatási intézmények egy, a korábbinál jóval magasabb változékonysággal jellemezhető társadalmi és gazdasági környezetben? A várakozások szerint a reaktív magatartás nem lesz elég, egyfajta proaktív, stratégiai gondolkodásmód válik szükségessé a versenyképesség megőrzéséhez. Ebből a gondolatból egyenesen következik, hogy a felsőoktatás ma ismert szerkezetének/berendezkedésének módosulnia kell, hogy az új környezethez adaptálódni tudjon és a bizonytalan közeget előnyére tudja fordítani. A felsőoktatás egyik fő célja a jövőben továbbra is a versenyképes szakértők kibocsátása lesz, azonban ezt egy megváltozott gazdasági és társadalmi struktúrában, a korábbitól eltérő módszerekkel lehet majd optimálisan realizálni.

Napjainkban négy fő, a felsőoktatás jövője szempontjából kritikus megatrend alakítja a világot.

1. Az első fő megatrend a digitalizáció. Ez a megatrend gyakorlatilag a létező legtöbb iparágra befolyással van, iparágak születésének, gyökeres átalakulásának, megszűnésének lehetünk tanúi. A technológiai vívmányok tárházával, az IT infrastruktúrák jelenlétével, és azt figyelembe véve, hogy hálózatok és eszközök sokaságán keresztül globálisan kapcsolatban van az emberiség, új ajtó nyílt a lehetőségek terén. Ezt a napjainkban rendkívül csekély mértékben felfedezett terepet a digitalizáció hozta el. Amikor ez az ajtó kinyílt, minden iparág abba az irányba mozdult, hogy felfedezze a kínálkozó lehetőségeket. A digitalizáció tehát az iparágak és a társadalom virtuális mágnes: maga felé vonz minden tekintetet és figyelmet. Bár az ismeretlen terep kockázatokat is rejt magában, egy biztos: aki későn lép, lemarad, és a lemaradás egy ilyen mértékben fejlődő világban már nem megengedhető, legyen szó akár iparágról, vállalatról vagy természetes személyről. A digitalizációra jelenleg nem található egységes definíció. Tekintve, hogy megvannak a lehetőségeink arra, hogy a technológiának köszönhetően bármely élethelyzetünk, cselekvésünk adattá alakítható, a digitalizáció definíciójának meghatározására a következő kísérletet tehetjük: *A digitalizáció nem más, mint az adatok szüntelen és folyamatosan növekvő cseréje, melynek alapja a virtuális kommunikáció ember, digitális eszközök és különböző iparágak között. A digitalizáció az egy önkatalizáló folyamat* (Morgan – White 2017, WEF 2017, Bull et al 2016, Leonhard 2016, Magruk 2016, WEF 2016, Schmidt et al 2015, Schuster et al 2015).

2. A második fő megatrend egy demográfiai változáshoz kötődik, név szerint a Z generáció tagjainak a felsőoktatásban megtörténő megjelenése és majdani dominanciája. E generáció tagjai igazi „digitális bennszülöttek”, úgy nőttek fel, hogy a közelmúlt technológia legfőbb vívmányai számukra már könnyen elérhetőek voltak (Prensky 2001). Egy olyan generáció tagjai csöppennek a felsőoktatásba, akiknek teljesen új elvárásai vannak az oktatás kapcsán, új módon kell velük kommunikálni, mások a preferenciáik. Számukra a tanulás nem az iskola falai között zajló, a tanár és hallgató közötti, kötött, távolságokkal teli struktúrát jelenti, hanem jóval inkább egy permanens, gondolatok és tudás cseréjére fókuszáló, többoldalú, interaktív folyamat (WEF 2017, French – Shim 2016, WEF 2016, Kortuem et al 2013, Chris – Binhui 2011, Lai 2011, Prensky 2001).
3. A harmadik megatrend a felelősségteljes innováció (RRI) felfele ívelő előretörése világszerte. A K+F tevékenységbe fektetett források óriási mértéket öltenek nemcsak a vezető technológiai vállalatoknál, de a kormányzati oldalon is. Ezek a fejlesztések azonban sok esetben nem veszik a kezdetektől fogva figyelembe egy adott termék vagy szolgáltatás hosszú távon potenciálisan bekövetkező, a társadalomra vagy gazdaságra káros hatásait. A felelősségteljes innováció ezt a kritikus kockázati faktort kívánja feloldani (vagy minimalizálni) a technológia segítségével, mindemellett a fenntarthatóság eszményét szem előtt tartva (EC 2017, Leonhard 2016, Lukovics et al 2016, Buzás – Lukovics 2015).
4. A negyedik megatrend nem újkeletű. Az egyetemi funkciók változása, bővülése egy, a kezdeti időktől fogva zajló, konstans folyamat. Az egyetem kezdetekben kizárólag az oktatást, mint funkciót látta el, szakembereket létrehozva a társadalom számára. Az első tranzíció akkor zajlott le, amikor az egyetemeknél az oktatás mellett a kutatás is megjelent, mint alaptevékenység. Ettől fogva az egyetemek már a szakemberek mellett tudósokat, a jövő gondolkodóit is képezték. A második tranzíció a menedzseri szemlélet egyetemi szinten történő megjelenésével párhuzamosan zajlott. A két korábban tárgyalt fő funkciók mellett megjelent a harmadik misszió, mint a további forrásszerzés, a tudástranszfer és a hálózati kapcsolatok kiépítésének fő platformja. Napjainkban egy harmadik tranzíció zajlik. Az egyetemek bekapcsolódnak a digitális színtérbe, ezzel új lehetőséget teremtve az oktatás, a kutatás és a harmadik misszió terén egyaránt (Kotosz – Lukovics 2017, Baker 2016, Lukovics – Zuti 2014, Majó 2011, Goldstein 2010, Pawlowski 2009, Wissema 2009, Goddard – Puukka 2008).

Jelen tanulmány szintisztán leíró jellegű, célja egyrészt a digitalizációval kapcsolatos főbb szempontok hozzákapcsolása a felsőoktatás oktatás missziójához, illetve a további kutatások megalapozása.

I. ELŐZMÉNYEK, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

Napjainkban gyakorlatilag nem telik el a világ pontján úgy nap, hogy ne hangozzék el a digitalizáció, vagy a digitális forradalom fogalmak valamelyike. Számtalan hír, cikk, könyv és előadás foglalkozik ezekkel a jelenségekkel, nem véletlenül.

Az információs kornak egy új fejezete készül megnyílni a digitális korba történő belépéssel. A digitális kor pedig elhozza magával a negyedik ipari forradalmat, mely számtalan lehetőséget rejt magában. Jelenleg azonban teljesen természetes módon sokkal több a kérdőjel és a bizonytalanság, mint a tények és a válaszok, mind gazdasági, társadalmi, környezeti vagy éppen etikai értelemben (Magruk 2016). Ami már most nyilvánvaló, hogy a technológiai fejlődés rombolva fog innoválni. Azt sem túlzás állítani, hogy iparágak fognak eltűnni, iparágak fognak születni, de egy biztos: semmilyen iparág, szektor, társadalmi és gazdasági berendezkedés nem marad érintetlenül az elkövetkezendő izgalmas időszakban. A saját, materiális világunkat már ismerjük, de az új világot, melyben párhuzamosan élünk, a digitális világot, még alig fedeztük fel, a benne rejlő potenciál még rendkívüli csekélymértékben kihasznált.

A technológia egyre szorosabban összefonódik az emberiséggel, illetve annak jövőjével. Leonhard (2016) szerint a technológiának ma három fő tulajdonsága van.

1. Egyrészt a technológia *exponenciális*. A lineáris növekedés helyett a különféle technológiai vívmányok már elérhetővé teszik az exponenciális növekedést a legkülönbélebb iparágakban. Ez a kettősség egyfajta kognitív problémát generálhat a jövőben.
2. A technológia továbbá *kombinatív*. Ezalatt azt értjük, hogy a különféle vívmányok egymáshoz összekapcsolhatók, képesek egymás előnyös hatásainak kölcsönös erősítésére. Egy vívmány nem egy területen hoz változást, hanem területek sokaságában. Ezt a jelenséget a hálózatosodási folyamatok még tovább erősítik.
3. Végül azt mondhatjuk, hogy a technológia *önkatalizáló*. Már most léteznek olyan rendszerek, melyek képesek tanulásra, folyamatok, trendek, viselkedési minták megjegyzésére és kielemezésére. Ebből adódóan arra következtethetünk, hogy a

technológiák egy idő után képesek lesznek saját magukban is nagyobb mértékű változásokat eszközölni.

Leonhard (2016) továbbá úgy látja, hogy a digitalizáció egy technológiai trend (megashift) kezdőállomása. Összesen 10 technológiai trendet sorol fel, melynek egytől egyig mindegyike már önmagában is rendkívüli változásokat fog eszközölni az emberiség mindennapjai kapcsán:

1. Digitalizáció: Minden, amit csak lehet, digitalizálni fogunk.
2. Mobilizáció: Hordozható technológiák fogják segíteni mindennapjainkat, melyek gyakorlatilag mobil számítógépeknek is tekinthetők egytől egyig.
3. Képernyősítés: Bármilyen, amire kijelzőt tudunk rakni, arra kijelzőt rakunk.
4. Direktség: Minden termék és szolgáltatás személyre szabottan és pillanatok alatt el fogja érni a fogyasztót vagy potenciális fogyasztót.
5. Transzformáció: Az iparágak, szolgáltatások, termékek a technológiai fejlődésnek köszönhetően megváltoznak, a termékek, szolgáltatások üzenete más lesz, mint korábban.
6. Okosodás: Okos technológiák vesznek majd körül minket, melyek mindegyike képes lesz kommunikációra, adatcserére egymással.
7. Automatizáció: Bizonyos területeken az emberi munkavégzést ki fogja egészíteni, vagy teljes mértékben fel fogják váltani a robotok.
8. Virtualizáció: Amit csak lehet, virtuálissá teszünk. Gyakorlatilag létrehozunk egy virtuális, kézzelfoghatatlan dolgot egy fizikailag létező dologból.
9. Előrejelzés: Szoftverek képesek lesznek előre jelezni bizonyos trendeket, viselkedési mintákat, ezáltal valószínűsítést rendelve emberi cselekvések bekövetkeztéhez.
10. Robotizáció: Ahogy a robotok által azonosított előnyök nyilvánvalóvá válnak, a hasznosságuk emelkedni, míg az árak csökkenni fog, még inkább növelve számosságukat.

A trendeket követve azt látható, hogy a digitalizáció nemcsak iparágakat, hanem a gazdasági környezet mellett társadalmi aspektusokat is megreformál. Ebből következik, hogy csak idő kérdése volt, hogy a digitalizáció mikor éri el a felsőoktatást, azonban ma már tényként kell kezelnünk, hogy formálja is az oktatásnak, a tudás teremtésének és megszerzésének folyamatát, illetve a kutatói élet alapjait is egy új köntösbe illeszti. Az oktatás és a kutatás élményének, eredményességének lehetőségei ma határtalanok, ugyanakkor ezen lehetőségek tartalommal való megtöltése és a gyakorlatba való átültetése még gyerekcipőben van (Lai 2011,

Ehlers – Schneckenberg 2010, Schaffert 2010, Yelland – Tsembas – Hall 2008, Guri-Rosenblit 2005).

Úgy tartják, hogy a digitalizáció egyik legfőbb jellemzője, hogy a változás mértéke lineárisról exponenciálisra vált, és éppen emiatt a gyorsan bekövetkező változás miatt a digitalizáció valódi sebessége, iránya, impaktja magas bizonytalansági szintet rendel magához, tehát jelenleg nehezen tudjuk megbecsülni a digitalizáció hosszú távú hatásait (Leonhard 2016, Magruk 2016, Schwab 2016). A digitális gazdaság a hagyományos gazdasággal ellentétben nem a szűkösségre, mint központi meghatározó fogalomra épít, hanem a bőségre (Brynjolfsson – McAfee 2012).

A digitalizációval napjainkban elérkeztünk egy újabb ipari forradalomnak a hajnalához. Az ipari forradalmak kapcsán csak részben van arról szó, hogy egyetlen technológia megváltoztatta a világot. A lényeg abban rejlik, hogy a technológia által számos egyéb fejlődési lehetőség is megjelent, továbbá a technológiát aktívan használta a gazdaság és társadalom (Schmidt et al 2015).

Azonban azt ki kell emelni, hogy a negyedik ipari forradalom jóval másabb, mint a többi. Míg az előző ipari forradalmaknál az innovációk közvetlenül magukra az iparágakra hatottak és csak közvetlenül az emberekre, addig ez a reláció a negyedik ipari forradalomnál megváltozik: a jelen forradalom már az iparágakra és az emberekre is közvetlenül hat, melynek egyenes következménye, hogy gyakorlatilag a hatása az élet minden aspektusába egyenesen begyűrűzik. A fókuszban azonban azok a folyamatok vannak jelen tanulmányban, melyek a felsőoktatást érintik.

Az első ipari forradalom a XVIII. század végére tehető, amikor a vízzel, illetve gőzzel működtetett gépek bevezetésre kerültek a különböző termelő iparágakban, ahol ennek eredményeképp óriási mértékben zajlott a gépesítés. A második ipari forradalom a XX. század elején következett be, az elektromos áram által vezérelt tömegtermelést megalapozó gépsorok bevezetésével párhuzamosan. A harmadik ipari forradalom az 1970-es évek elejére tehető, amikor az elektronikus eszközök és az informatika utat kört a gyártási folyamatok kapcsán, és egyre inkább elkezdtek terjedni az automatizált rendszerek. A harmadik ipari forradalom a negyedik ipari forradalom hajnalának is tekinthető, hiszen ez utóbbiból fakadó lehetőségek egyenesen következnek a harmadik ipari forradalom vívmányaiból. A negyedik ipari forradalom tehát napjainkban zajlik, gyakorlatilag olyan környezet van kialakulóban, melyben a legkülönbözőbb iparágak eszközei megállás nélkül kommunikálnak egymással, illetve a fogyasztókkal, párhuzamosan érintve a materiális és virtuális világot (Hwang 2016, Kagermann – Wahlster – Helbig 2013).

Mindegyik ipari forradalom különböző volt, azonban vannak olyan aspektusok, melyek közősek. Az egyik ilyen pont, hogy számtalan új lehetőséget nyitott mindegyik ilyen forradalom. A másik pedig az, hogy óriási hatása volt a társadalomra. A leginkább kiemelendő differencia azonban a forradalom kirobbanásának iránya. A változást, mint folyamatot egyetlen egy iparági felfedezés idézte elő, hanem jelen esetben a társadalom, az egymással egyre sűrűbb hálózatokban kapcsolatban álló gazdasági és társadalmi közösség (Magruk 2016).

Dujin és szerzőtársai (2014) szerint a negyedik ipari forradalom számos ponton újraformálja a ma ismert ipari szférát, hiszen napjainkban a hálózatosodási folyamatok egyértelműek, azonban ezek a hálózatok még inkább sűrűsödni fognak, tekintsünk itt akár a gazdasági-társadalmi hálózatokra, vagy a digitalizáció szemüvegén keresztül az egyének, eszközök és a virtuális világ közötti hálózatokra. Az okos rendszerek továbbá alappillérei lesznek az iparágaknak. Okos rendszer alatt értjük egymással kommunikáló eszközök rendszerét, melynek célja az adatok gyűjtése, majd annak kifejezetten stratégiai felhasználásból történő információvá alakítása. Így azt mondhatjuk, hogy az emberek közötti kooperáció és kommunikáció kibővül emberek és gépek közötti kooperációra és kommunikációra. A fejlődés ezek után két térben, a virtuális és materiális térben egyaránt zajlik majd, párhuzamosan, egymást kiegészítve, szinte észrevétlenül.

A korábbi ipari forradalmak hagyatéka is az volt, hogy gépek kiegészítették vagy teljes egészében felváltották az emberi munkát, ezzel a munkaerőpiac átalakulását eredményezve. Ez most, a negyedik ipari forradalom küszöbén sincs másképp. Míg korábban inkább pusztán a fizikai munkát váltotta fel a gép munka, napjainkban pedig az analitikus munkák, feladatok egy részét is felváltja a gépi munka az automatizációs és robotizációs folyamatoknak köszönhetően.

A termelő iparágakat fogja leginkább érinteni a negyedik ipari forradalom. Web-alapú, virtuális hálózaton egymással kommunikáló eszközök fogják támogatni a termelést, a termékgyártás minden egyes szakaszában a koncepcionalizáláson keresztül a formatervezésen és prototípuson át a szervizelésig és újrahasznosításig, ezzel optimalizálva a teljes termelési folyamatot (Magruk 2016, Hozdic 2015). Gyakorlatilag az okos termelés víziójának megvalósulását kapcsolják a koncepcióhoz. Ennek keretében a termelésben résztvevő egyének földrajzi helyzettől függetlenül nyomon követhetik a termelés teljes folyamatát, mindezt a virtuális közeg jelenlétének és az emberek és eszközök közötti kapcsolatnak köszönhetően (Schuster et al 2015). A fizikai és virtuális világban párhuzamosan zajló folyamatok folyamatos kapcsolatban állnak, és gyakorlatilag figyelmen kívül hagyják a földrajzi és szervezetek közötti határvonalakat (Schmidt et al 2015).

Tehát a hagyományos iparágak új köntöst kapnak, így itt a materiális világ és a digitális világ egyfajta egyvelegéről van szó, és az iparágak gyakorlatilag mindegyike azon van, hogy a technológiában rejlő potenciált maximalizálja (Schmidt et al 2015).

Annak érdekében, hogy a változások emberi háttere is kielégítő legyen, szükség lesz arra, hogy az oktatással átfórmálódjon a gondolkodásmód és a képességekészlet olyanná, mely sokkal inkább helytálló a mai világban. Továbbá azért is szükséges az oktatás átalakítása, mert a szakmai specializált tudás mellett sokkal inkább jelentősége lesz az olyan képességeknek, mind az adaptivitás, vagy a kritikus gondolkodás. Egy volatilis világban, ahol iparágak tűnnek el és születnek, ahol egyre több munkát vált fel az automatizáció vagy a robotizáció, ott szükség van az alkalmazkodóképességre és újfajta munkahelyekre (Leonhard 2016, WEF 2016, Kortuem et al 2013, Chris – Binhui 2011, Lai 2011).

Nem arról szól tehát sem a digitalizáció, sem a negyedik ipari forradalom, hogy a teljes termelés átkerül a virtuális, digitális térbe. Arról van szó, hogy a technológia által olyan virtuális kísérőfolyamatok és eszközök tudják támogatni a fizikai, valóban materiális közegben a termelést, melyek nagyban támaszkodnak különféle informatikai rendszerekre (Schmidt et al 2015).

II. A DIGITALIZÁCIÓ ÉS FELSŐOKTATÁS KAPCSOLATA A JÖVŐBEN

Bár a negyedik ipari forradalom előnyeit elsődlegesen a termelő iparágakban látják, számottevő lesz a hatása is a felsőoktatás tekintetében is. A fő mondanivaló ennek kapcsán, hogy fel kell ismernünk a virtuális közeg adta újfajta interaktív közegben rejlő lehetőségeket és azok alkalmazási potenciálját a felsőoktatásban (Schuster et al 2015).

A megemlített megatrendek az Európa 2020 stratégiában is ismertek, továbbá az is egyértelmű irány, hogy az oktatás és képzés reformokra szorul annak érdekében, hogy Európának vezető szerep jusson a jövőben, mint globális gazdasági hatalom. A digitális oktatás és képzés, a digitális képességek és online felületen történő oktatás optimalizálása kulcskérdés a jövő Európája számára. A oktatásban Európa számára a cél, hogy olyan magasan képzett egyének jelenjenek meg a munkaerő-piacon a felsőoktatásból kikerülve, akik sikeresen és magabiztosan tudnak érvényesülni egy olyan világban, melyre a gyors technológiai, kulturális, gazdasági és demográfiai változások jellemzők (Kampylis – Punie – Devine 2015).

Olyan technológiák állnak ma már rendelkezésünkre, melyek megreformálhatják, kedvezőbbé tehetik a felsőoktatást. A gyártási és szolgáltatási folyamatok kapcsán könnyebben mérhető a digitalizáció által szerzett előnyök mértéke, ugyanakkor a felsőoktatásban ez a kérdés nehézségeket vet fel, hiszen itt az output nem egy termék vagy egy szolgáltatás, hanem jól képzett munkaerő (Bull et al 2016).

A digitalizációs folyamatos globális impaktja a felsőoktatásban is azt fogja eredményezni, hogy az oktatás, a kutatás és a harmadik missziós tevékenység a mai formájában nem létezhet tovább, ki kell egészülnie, technológia-orientálttá kell válnia annak érdekében, hogy az intézmények tartani vagy éppen növelni tudják versenyképességüket és vonzóképességüket (Morgan – White 2017).

A felsőoktatás digitalizációja Schuster és szerzőtársai (2015) nemcsak azt jelenti, hogy újfajta oktatási módszerek állnak majd rendelkezésre, illetve új platformok jelennek meg a tanulásra, hanem azt is, hogy az oktatás még inkább kollaboratívvá válik, és további együttműködésre, információk, gondolatok cseréjére és kommunikációra sarkallja a jövő hallgatóit az optimális elképzelések szerint. Továbbá nemcsak az oktatók a tudás és a gondolatok legfőbb és egyetlen generálói, hanem a tudásdisszeminációs és –létrehozási folyamatban aktív szerepet töltenek be maguk a hallgatók is. Nem egyetlen ember generálja a tudást, hanem emberek közössége (Schuster 2015).

Ahogy korábban az oktató volt a tudás forrása, ma már az Internet által számos felületről szerezhetnek tudást, olvashatnak cikkeket, beszerezhetnek könyveket a hallgatók, erre

kialakított fórumokon pedig gondolatokat is cserélhetnek, ötleteket gyűjthetnek, tartalmakat generálhatnak. A magyar nyelvben rendkívül jól megmutatkozik a korábbi szerep: a hallgató hallgatott, figyelt. Ma már azonban ez a passzív hozzáállás egyre inkább visszaszorul, és a hallgató az oktatás aktív szereplőjévé válik. Ennek kapcsán pedig nemcsak maguknak a hallgatóknak az oldaláról van igény, hanem az oktatók oldaláról is (Schuster 2015).

Az aktív közreműködés, az oktató és hallgató közötti dialógus megteremtése és fenntartása a jövő oktatásának egyik kulcseleme (Gros – López 2016, Conole et al 2007). Ez a szemléletmód pedig egyfajta váltást sejtet az egyéni, izolált tanulási folyamatokról a közösség-orientált tanulás felé, mely Vygotsky (1972) vízióját erősíti, miszerint a sikeres tanulás és fejlődés az emberek közötti interakciók és a tanulást segítő eszközök minőségén múlik. A folyamat azonban természetesen nem kivitelezhető optimálisan a hallgatók technológiával és a számukra ideális környezettel kapcsolatos igényeinek, elvárásainak, attitűdjeinek feltérképezése nélkül. Tehát egyfajta váltás érzékelhető itt, hiszen nemcsak az oktató által generált tudás létezik, hanem a hallgató és az oktató által közösen, dinamikus térben, dialógus útján generált tudás is. Továbbá a hallgató feladata nemcsak a tudás megszerzése lesz a fontos, hanem a képesség annak a tudásnak a gyakorlati alkalmazására, illetve a képesség a tudás előállítására. Ennek értelmében, a digitális kor hajnalán pedig át kell értékelnünk nemcsak az oktatásban résztvevők szerepét, hanem magának az oktatási intézménynek a szerepét is (Schuster et al 2015).

Krishna (2017) számos potenciális előnyös hatást tulajdonít a digitalizáció felsőoktatásban való megjelenésének, melyeket öt dimenzió mentén foglalt össze (1. táblázat)

1. táblázat A felsőoktatás digitalizációjának potenciális hatásai

Dimenzió	Előny
Globális hatás	A tanult társadalom alapja a globális békének és a fenntartható fejlődésnek.
Tanulási hatás	A tudás egyre több platformon válik elérhetővé, mely így szélesebb spektrumban jut el a tudás befogadóihoz. A nyitott elérésnek köszönhetően a tanulás jobban terjed.

Időköltség-hatás	A digitális technológiák bevezetésének egyik legnagyobb előnye, hogy óriási mértékű az az időköltség, melyet eliminál.
Output-hatás	A digitális technológiáknak köszönhetően javul az output minősége, vonatkozzon az egy termelő vállalatra, vagy akár egy akadémiai publikációra.
Eszközhatás	A digitalizáció a hagyományos tanulási kellékek kiegészítésére új lehetőségeket, eszközöket biztosít.

Forrás: Krishna (2017) alapján saját szerkesztés

A fenti táblázatban említett dolgok egészen jó elképzelések, ugyanakkor még szemléletesebbé válna a digitalizáció pozitív hatása a felsőoktatás kapcsán, amennyiben kvalitatív és/vagy kvantitatív kutatások támasztanák alá mindezen kedvező hatások valós meglétét. Mind ahogy a világ összes többi iparágában és szférájában, a felsőoktatásban is fel kell ismerni a digitalizációnak, mint megatrendnek fontosságát, és a folyamat, illetve technológia adta előnyöket érdemes lehet bevezetni a felsőoktatás mindennapjaiba annak érdekében, hogy az intézmény versenyképes tudjon maradni társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt. A digitalizáció és oktatás kapcsán azt kell feltárni, hogy mik a hallgatók attitűdjei a különféle technológiák és nem-hagyományos oktatási megoldások kapcsán, mennyire befogadók a digitális technológiák felsőoktatásban való integrációjában, illetve, hogy ezen technológiák alkalmazása mennyivel javítja a hallgatók tanulási folyamatát.

Marwala (2017) szerint a digitalizáció eredményeként a felsőoktatásban egyre inkább el fognak terjedni nem-hagyományos tanítási módszerek, gyakorlatok melyek valamilyen technológiai eszköz révén gazdagítanak az oktatás élményét. Ilyen nem-hagyományos módszer lehet például az okos eszközök, online kurzusok és a blended learning.

A 2. táblázat tartalmazza a teljesség igénye nélkül azokat a definíciókat, nézőpontokat, melyek a felsőoktatás digitalizációjához szorosan kapcsolódnak.

2. táblázat A digitalizáció legfontosabb fogalmai

Témakör	Leírás	Forrás
Internet of Things	A global infrastructure for the Information Society, enabling advanced services by interconnecting (physical and virtual) things based on, existing and evolving, interoperable information and communication technologies	Wortmann – Flüchter (2015)
Digitally supported learning	Digitally supported learning brings direct individual advantages in terms of self-awareness of the content of the lecture. The digitalization of education also means that learning becomes more collaborative. The key word “user generated content” describes the fact that in times of web 2.0, content rarely is produced by just one single provider of content, but is generated by several users instead. Transferred to the context of higher education, the students’ role changes. Whereas back in the days, when the teacher was more or less the only source who provided information, today students can get basically any information they want from the internet, but can also contribute actively within forums, wikis or blogs. The potential is there to switch the students’ role from rather passive users of information to creators of knowledge in networked structures – with all accompanying advantages and disadvantages. The increasing digitalization of economy and society links knowledge over borders of time, space and systems. In times of industry 4.0, physical reality melts with virtuality Human work processes are increasingly being transferred to virtual spaces of an internationally networked world.	Schuster et al. (2015)
Internet of Things	The course team identified several concepts as fundamental for the Internet of Things...: the merging of the physical and digital realms; physical objects that become first class entities on the Internet; the huge increase in the number of internet-connected devices, objects, sensors and actuators; the huge increase in the amount and value of data; the emergence of novel embedded device platforms below the level of personal mobile devices and novel applications in energy, transport, health, business and daily life.	Kortuem, et al (2013)
Industry 4.0	Higher education in the fourth industrial revolution (HE 4.0) is a complex, dialectical and exciting opportunity which can potentially transform society for the better. The fourth industrial revolution is powered by artificial intelligence and it will transform	Xing – Marwala (2017)

	the workplace from tasks based characteristics to the human centred characteristics. Because of the convergence of man and machine, it will reduce the subject distance between humanities and social science as well as science and technology.	
Digital Revolution	The advent of the Internet has stimulated fundamental change in higher and further education. Teaching and the transmission of knowledge need no longer be restricted to a university campus, as students may take part in lectures from hundreds of miles away, while researchers collaborate through a global network.	Morgan – White (2017)
Digitalization	Digitalization as a tool has immensely contributed towards simplification across various sectors with education being no exception. It has aided in boosting innovation, accelerating growth and at the same time ensures output of very high quality.	Krishna, S. (2017)
Digitalization	Digital technologies have the potential to support and shape a pedagogy which is more active, participatory, personalised, flexible, and inclusive.	Lai, K. W. (2011)
Digitalization / Digital Transformation	It is characterized by the ever growing penetration of digital technologies into every facet of business life. Digital transformation is a broad concept, but I would define it as follows: getting online, getting social, getting mobile.	Capgemini (2011)
Digital Literacy	Digital literacy is built on three principles: Skills and knowledge to access and use a variety of hardware devices and software applications, adeptness to understand and critically analyze digital content and applications ability to create with digital technology.	Murray – Pérez (2014)
Digitalization	In less than a decade, digitalization has gone global, intergenerational, mobile, and collaborative. Our lives are becoming continuously connected through objects (or devices) that connect themselves to the internet and are overflowing with an abundance of information.	OW (2014)
Internet of Things	The Internet of things refers to things (i.e., objects) connected to the Internet that one can access through ubiquitous technologies.	French – Shim (2016)
Industry 4.0	The 4th industrial revolution (is) characterised by the increasing digitization and interconnection of products, value chains and business models. The essence of the industry 4.0 vision, the internet of things, is the ubiquitous connection of people, things and machines.	Geissbauer et al (2014)

Forrás: a megjelölt irodalmak alapján saját szerkesztés

A digitalizáció kapcsán számos azonos elnevezéshez is rengeteg definíciót lehet kötni, rengeteg nézőpont ütközik egymással, és jelenleg nincs sem a tudományos, sem a vállalati szférában, sem a köznyelvben konszenzus annak kapcsán, hogy pontosan mit értünk egy-egy definíció alatt, ugyanakkor ez a lehetőség nagyon jó arra, hogy kielemezzük a különféle meglátások, nézőpontok tartalmát és feltárjuk az azonosságokat és különbségeket.

ÖSSZEGRZÉS

A tanulmány célja a digitalizációval kapcsolatos főbb szempontok hozzákapcsolása a felsőoktatás szférájához, azon belül is az oktatás missziójához.

Napjainkban négy fő, a felsőoktatás jövője szempontjából kritikus megatrend meghatározó. A digitalizáció, a demográfiai váltás felsőoktatásban, a felelősségteljes kutatás és innováció koncepciójának előretörése, illetve a felsőoktatási intézmények szerepének további változása. Láthatjuk, hogy jelenleg a definíciók, irányok és az egységes jövőkép kapcsán is nagyon sok a kérdőjel, ugyanakkor már ma rengeteg ötlet van arra, hogy hogyan lehet még korszerűbbé és eredményesebbé tenni a felsőoktatást. Az elképzelések tesztelése és összehasonlító elemzése azonban nem maradhat el.

A legfontosabb azonban az, hogy a digitalizációt az oktatási élmény kiegészítésére kell használni a versenyképesség és a vonzóképeség megőrzése vagy épp növelése érdekében.

IRODALOMJEGYZÉK

Baker, K. (2016): *The Digital Revolution. The impact of the 4th Industrial Revolution on employment and education*. Edge Foundation.

Brynjolfsson, E. – McAfee, A. (2012): *Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity and Irreversibly Transforming Employment and the Economy*. MIT Center for Digital Business, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA.

Bull, G. – Thompson, A. – Schmidt-Crawford, D. – Garofalo, J. – Hodges, C. B. – Spector, M. J. – Ferdig, R. E. – Edyburn, D. – Kinshuk (2016): *Evaluating the Impact of*

- Educational Technology. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 32, 117-118. o.
- Buzás N. – Lukovics M. (2015): A felelősségteljes innovációról. *Közgazdasági Szemle*, 4, 438-456. o.
- Capgemini (2011): *Digital Transformation Review. The challenges of the digital revolution.* Capgemini Consulting.
- Chris, J. and Binhui, S. (2011): *The Net Generation and Digital Natives: Implications for Higher Education.* Higher Education Academy, York.
- Conole, G. – Creanor, L. – Irving, A. – Paluch, S. (2007). *In Their Own Words: Exploring the Learner's Perspective on E-Learning.* Joint Information Systems Committee, London, UK.
- Dujin, A. – Geissler, C. – Horstkötter, D. (2014) (szerk.): *Industry 4.0. The New Industrial Revolution. How Europe Will Succeed.* Roland Berger Strategy Consultants, Munich.
- EC (2017): *Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 Science With and For Society.* European Commission, Brussels.
- Geissbauer, R. – Schrauf, S. – Koch, V. – Kuge, S. (2014): *Industry 4.0 – Opportunities and Challenges of the Industrial Internet.* PwC Report.
- Goddard, J. – Puukka, J. (2008): The Engagement of Higher Education Institutions in Regional Development: An Overview of the Opportunities and Challenges. *Higher Education Management and Policy*, 2, 11-41. o.
- Goldstein, H. A. (2010): The „Entrepreneurial Turn” and Regional Economic Development Mission of Universities. *The Annals of Regional Science*, 44, 83-109. o.
- Gros, B. – López (2016): Students as Co-Creators of Technology-Rich Learning Activities in Higher Education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 13, 1-13. o.
- Ehlers, U. D. – Schneckenberg, D. (2010): Introduction: Changing Cultures in Higher Education. In Ehlers, U. D. – Schneckenberg, D. (szerk.): *Changing Cultures in Higher Education: Moving Ahead to Future Learning*, 1-14 o. Springer, Heidelberg.
- French, A. M. – Shim, J. P. (2016): The Digital Revolution: Internet of Things, 5G, and Beyond. *Communications of the Association for Information Systems*, 38, 840-850. o.
- Guri-Rosenblit, S. (2005): Eight Paradoxes in the Implementation Process of E-Learning in Higher Education. *Higher Education Policy*, 18, 5-29. o.

- Hozdic, E. (2015): Smart Factory for Industry 4.0: A Review. *International Journal of Modern Manufacturing Technologies*, 7, 28-35. o.
- Hwang, J. S. (2016): *The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0): Intelligent Manufacturing*. Researchgate Publications.
- Kagerman, H. – Wahlster, W. – Helbig J. (2013): *Securing the future of German Manufacturing Industry. Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0. Final Report of the Industrie 4.0 Working Group*. Frankfurt am Main, Germany.
- Kampylis, P. – Punie, Y. – Devine, J. (2015): *Promoting Effective Digital-Age Learning. A European Framework for Digitally Competent Educational Organisations*. JRC Science for Policy Report. Brussels, EU.
- Kortuem, G. – Bandara, A. – Smith, N. – Richards, M. – Petre, M. (2013): Educating the Internet of Things generation. *Computer*, 46, 53-61. o.
- Kotosz B. – Lukovics M. (2017): *Az egyetemek helyi gazdasági hatásainak mérése*. GlobeEdit.
- Krishna, S. (2017): *Enhancing Academic Outcome Through Digitalization*. ResearchGate Publications.
- Lai, K. W. (2011): Digital technology and the culture of teaching and learning in higher education. *Australasian Journal of Education Technology*, 27, 1263-1275. o.
- Leonhard, G. (2016): *Technology vs. Humanity. The Coming Clash Between Man and Machine*. Fast Future Publishing, San Bernardino, USA.
- Lukovics M. – Zuti B. (2014): Egyetemek a régiók versenyképességének javításáért: „Negyedik generációs” egyetemek? *Tér és Társadalom*, 4, 77-96. o.
- Lukovics M – Buzás N. – Huntingford, J. – Molnár G. (2016): Felelősségteljes innováció a délkelet-európai országokban. In Lengyel I. – Nagy B. (szerk.): *Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása*. JATEPress, Szeged, 62–78. o.
- Magruk, A. (2016): Uncertainty in the Sphere of the Industry 4.0 – Potential Areas to Research. *Business, Management and Education*, 14, 275-291. o.
- Majó Z. (2011): *Úton a harmadik generációs egyetem felé a Szegedi Tudományegyetemen*. Megalapozó tanulmány az „SZTE jelenlegi ipari kapcsolatai” munkához. Szegedi Tudományegyetem, Szeged.
- Manyika, J. – Lund, S. – Bughin, J. – Woetzel, J. – Stamenov, K. – Dhingra, D. (2016): *Digital Globalization: The New Era of Global Flows*. McKinsey Global Institute, New York, NY.

- Marwala, T. (2017): *Implications of the Fourth Industrial Age on Higher Education*. ResearchGate Publications.
- Morgan, W. J. – White, I. (2017): *Higher Education and the International Digital Divide*. ResearchGate Publications.
- Murray, M. C. – Pérez, J. (2014): Unraveling the Digital Literacy Paradox: How Higher Education Fails at the Fourth Literacy. *Issues in Informing Science and Information Technology*, 11, 85-100. o. (86. o.)
- OW (2014): *Digital Revolution. New Customer Experiences, New Business Models, New Transformations*. Oliver Wyman, March and McLennan Companies.
- Pawlowski, K. (2009): The „Fourth Generation University” as a Creator of the Local and Regional Development. *Higher Education in Europe*, 1, 51-64. o.
- Prensky, M. (2001): Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9, 1-6. o.
- Schaffert, S. (2010): Strategic Integration of Open Educational Resources in Higher Education. In Ehlers, U. D. – Schneckenberg, D. (szerk.): *Changing Cultures in Higher Education: Moving Ahead to Future Learning*, 119-131. o. Springer, Heidelberg.
- Schmidt, R. – Möhring, M. – Härting, R-F. – Reichstein, C. – Neumaier, P. – Jozinovic, P. (2015): *Industry 4.0 – Potentials for Creating Smart Products: Empirical Research Results*.
- Schuster, K. – Plumanns, L. – Gross, K. – Vossen, R. – Richert, A. – Jeschke, S. (2015): Preparing for Industry 4.0 – Testing Collaborative Virtual Learning Environments with Students and Professional Trainers. *International Journal of Advanced Corporate Learning*, 4, 14-20. o.
- Schuster, K. – Gross, K. – Vossen, R. – Richert, A. – Jeschke, S. (2015): Preparing for Industry 4.0 – Collaborative Virtual Learning Environments in Engineering Education. *Automation, Communication and Cybernetics in Science and Engineering 2015/2016*. Springer International Publishing, Switzerland.
- Schwab, K. (2017): *The Fourth Industrial Revolution*. The Crown Publishing Group, New York, NY.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: the development of higher psychological processes*. Harvard University Press, Cambridge.
- WEF (2016): *The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. Global Challenge Insight Report*. World Economic Forum, Cologny, Switzerland.
- WEF (2017): *Realizing Human Potential in the Fourth Industrial Revolution. An Agenda for*

Leaders to Shape the Future of Education, Gender and Work. White Paper. World Economic Forum, Cologny, Switzerland.

Wissema, J. G. (2009) *Towards the third generation university. Managing the university in transition*. Edward Elgar, Cheltenham.

Wortmann, F. – Fluchter, K. (2015): Internet of things: technology and value added. *Business & Information Systems Engineering*, 57, 221–224. o.

Xing, B. – Marwala, T. (2017): *Implications of the Fourth Industrial Age on Higher Education*. ResearchGate Publications.

Yelland, N. – Tsembas, S. – Hall, L. (2008): E-Learning: Issues of Pedagogy and Practice for the Information Age. In Kell, P. – Vialle, W. – Konza, D. – Vogl, G. (szerk.): *Learning and the Learner: Exploring Learning for New Times*, 95-111. o. University of Wollongong, Wollongong, Australia.